

Українська академія наук
Вищий державний навчальний заклад України
Українська медична стоматологічна академія

ВІСНИК
проблем біології
і медицини

Випуск **3**

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

СКРИПНІКОВ М.С., д.м.н. –
головний редактор (м. Полтава),
ПРОНИНА О.М., д.м.н. –
заст. головного редактора (м. Полтава),
ЧАЙКОВСЬКИЙ Ю.Б., д.м.н. (Київ),
КУРСЬКИЙ М.Д., д.б.н. (Київ),
ЧЕРНИХ В.П., д.ф.н. (Харків).

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

АХТЕМІЙЧУК Ю.Т., д.м.н. (Чернівці),
БАБИЙЧУК Г.А., д.б.н. (Харків),
БАЙРАК О.М., д.б.н. (Полтава),
БЕЗШАПОЧНИЙ С.Б., д.м.н. (Полтава),
БОНДАРЕНКО В.А., д.б.н. (Харків),
ВЕЛІГОЦЬКИЙ М.М., д.м.н. (Харків),
ГАСЮК А.П., д.м.н. (Полтава),
ГРИЦАЙ Н.М., д.м.н. (Полтава),
ГРОМОВА А.М., д.м.н. (Полтава),
ЖЕГУНОВ Г.Ф., д.б.н. (Харків),
КОВАЛЕНКО В.Ф., д.б.н. (Полтава),
КОВАЛЬОВ Є.В., д.м.н. (Полтава),
КОСТИЛЕНКО Ю.П., д.м.н. (Полтава),
МІШАЛОВ В.Д., д.м.н. (Дніпропетровськ),
МІЩЕНКО В.П., д.м.н. (Полтава),
ПАРАЩУК Ю.С., д.м.н. (Харків),
РИБАЛОВ О.В., д.м.н. (Полтава),
СОСІН І.К., д.м.н. (Харків),
ЦЕБРЖИНСЬКИЙ О.І., д.б.н. (Полтава).

**ВІСНИК ПРОБЛЕМ
БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ**

ЗАСНОВНИКИ:

Українська академія наук
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»

Порядковий номер випуску і дата його виходу в світ:
№3 від 29.09.2009 р.

Адреса редакції:

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА
кафедра топографічної анатомії та оперативної
хірургії оперативної хірургії

Свідоцтво про Державну реєстрацію:

КВ №10680 від 30.11.2005 р.

Відповідальний за випуск: О.М. Проніна

Технічний секретар: С.І. Данильченко

Комп'ютерна верстка: А.І. Кушпільов

Художнє оформлення та тиражування: Ю.В. Мирон

Секретар інформаційної служби журналу: С.І. Данильченко
м. Полтава, тел. (05322) 7-51-81, 7-22-96, 7-24-84

© 2009, УМСА (м. Полтава)

Підписано до друку 22.09.2009 р. Замовлення № 119

Тираж 200 примірників

ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ

Український
науково-практичний журнал
засновано у 1993 році

ЖУРНАЛ
виходить 1 раз на квартал

ВИПУСК 3

Рекомендовано до друку
Вченою радою ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна
академія»
Протокол № 2 від 02.09.2009 р.

Відповідно до постанови
президії ВАК України
від 11 жовтня 2000 р.
№1-03/8 і від 13 грудня 2000 р.
№1-01/10 журнал пройшов
перереєстрацію і внесений до
Переліку № 6 і № 7 фахових
видань, в якому можуть
публікуватися результати
дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук

Біологічні і медичні науки

БІОЛОГІЯ

УДК 616 - 091.8:546.719

В. В. Івчук, *Д. В. Черкашина, *О. Ю. Петренко, **Т. М. Полішко, **Н. І. Штеменко

ЦИТОСТАБІЛІЗУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ ЯК ІНГІБІТОРІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ КЛІТИН

Криворізький технічний університет
(м. Кривий Ріг)

*Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
(м. Харків)

**Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
(м. Дніпропетровськ)

Робота виконана у розрізі наукових тематик кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету: держбюджетної теми «Дослідження біологічної активності кластерних сполук ренію з органічними лігандами» (номер державної реєстрації 0100V005660); держбюджетної теми «Дослідження механізмів взаємодії сполук ренію з біомолекулами при діагностиці і корекції патологічних станів» (номер державної реєстрації 0104V000960).

Вступ. Важливу парадигму для розвитку нових протипухлинних засобів являють собою біядерні карбоксилатні комплекси структурного типу “китайський ліхтарик”, або “пароходне колесо (paddlewheel, англ.)” родю, рутенію та ренію [12]. Було показано, що такі сполуки здатні зв’язуватися з ДНК та гальмувати реплікацію за механізмом, подібним до такого цисплатину [8]. Серед цієї групи особливо перспективними є сполуки диренію (III) завдяки своїй низькій токсичності [11]. Ця властивість сполук ренію є особливо важливою з огляду значного обмеження використання платинідів завдяки їхньої нефро-, гепато- та нейротоксичності [10, 17]. У наших попередніх роботах в експериментах на щурах показано, що кластерним сполукам ренію (III) з органічними лігандами притаманні протипухлинні властивості щодо видоспецифічної карциноми Герена (Т8) [20]. У цих роботах також був показаний значний антигемолітичний ефект кластерів ренію, який проявлявся у покращенні морфологічної картини червоної крові

та підтримці рівню гемоглобіну тварин-пухлиноносіїв. Було також виявлено захисний ефект сполук ренію щодо еритроцитів у процесі кислотного гемолізу [6]. Кластерні сполуки ренію містять унікальний почверний зв’язок, відсутній у біологічних молекулах, з δ-валентним зв’язком між d – електронами атомів ренію, що може відігравати роль пастки для радикалів завдяки низькоенергетичному переходу δ→δ* та виявляти надзвичайні антирадикальні властивості у біологічних системах. У вищезгаданих експериментах *in vivo* та *in vitro* були ефективними два структурних типи кластерних сполук ренію – тетракарбоксилати та цисдикарбоксилати (рис.1):

Рис. 1. Два типи досліджуваних комплексних сполук ренію з органічними лігандами:

I – тетракарбоксилати;

II – цис-дикарбоксилати.

(X = Cl; R – органічний радикал;

L – H₂O, CH₃CN).

Подальший розвиток досліджень біологічної активності цих сполук та впровадження їх у медичну практику пов'язаний із вивченням механізмів їхньої взаємодії з клітинами та з'ясуванням можливостей реалізації антирадикальних властивостей почверного зв'язку в залежності від структури сполук. Окрім карбоксилатів також цікавими сполуками є фосфати, в яких почверний зв'язок має деякі відмінності щодо антирадикальної активності.

Оскільки порушення цілісності клітини відбувається за механізмом “радикального вибуху” [1], метою роботи було вивчення цитостабілізуючих властивостей кластерних сполук ренію як інгібіторів перекисного окиснення ліпідів у процесі зберігання червонокривців та гепатоцитів.

Об'єкт і методи дослідження. Для дослідження цитостабілізуючої активності кластерних сполук ренію з органічними лігандами у моделі *in vitro* використовували консервовані еритроцити людини групи крові II(A) Rh⁺ донорів та ізольовані гепатоцити щурів. У дослідженнях використовували наступні форми комплексних сполук ренію (III): дихлоротетра- μ -ізобутиратодиреній (III) $\text{Re}_2(\text{i-C}_3\text{H}_7\text{COO})_4\text{Cl}_2 - (\text{Re}_1)$, представник структурного типу I; дикалійдіакватетра- μ -гідрофосфат диренію (III) $\text{K}_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O} - (\text{Re}_2)$, фос-

фат диренію; цис-діакватетрабромід- μ -ацетатодиреній (III) $[\text{Re}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Br}_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O} - (\text{Re}_3)$ та цистетрахлорид- μ -(γ -амінобутирато)диреній (III) $\text{Re}_2(\text{NH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COO})_2\text{Cl}_4 - (\text{Re}_4)$ – представники структурного типу II.

Для проведення аналізу 0,3 мл відмитих еритроцитів доводили фізіологічним розчином до 3 мл. Кожну пробу інкубували при 37°C з 50 мкл комплексних сполук ренію, кінцева концентрація яких в пробах складала 10⁻⁸ (Re4), 10⁻¹⁰ (Re1) моль/л відповідно. Контрольна проба містила 0,5 мл еритроцитарної маси та 0,5 мкл фізіологічного розчину. По закінченні часу інкубації проби центрифугували, виготовляли мазки крові, які фарбували за Романовським-Гімзе [2].

Гепатоцити щурів виділяли неферментативним методом [15]. Отримані ізольовані гепатоцити щурів було розділено на чотири групи. Першу групу гепатоцитів інкубували у сахарозо-вміщуючому розчині (СВР) [15]. Другу групу клітин зберігали у середовищі СВР+Re1, третю – у середовищі СВР+Re2, четверту – у середовищі СВР+Re3. Усі розчини комплексних сполук ренію(III) готувались з концентрацією 10-5 моль/л. Гіпотермічне зберігання ізольованих гепатоцитів здійснювали у бакпечатках у відповідному розчині з концентрацією клітин 2-3 млн/мл у побутовому холодильнику при температурі 4°C. Відбір та біохімічний аналіз зразків проводили на етапах 0,5, 24 та 48 год гіпотермічного зберігання. Життєздатність отриманої суспензії гепатоцитів визначали за методом [19]. Концентрацію клітин у суспензії визначали за стандартною методикою з підрахуванням у камері Горяєва [4]. Визначення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у гемолізатах еритроцитів та ізольованих гепатоцитах проводили за накопиченням малонового діальдегіду (МДА), або речовин, що вступають в реакцію з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-активні продукти) [9, 16 18]. Статистичний аналіз здійснювали з використанням t-критерію Стьюдента.

Результати досліджень та їх обговорення. У процесі розпаду еритроцит послідовно проходить декілька стадій, які можуть бути охарактеризовані як морфологічні форми [2] (рис. 2).

Рис. 2. Схема трансформації еритроциту. Зворотні трансформації: I-дискоцит; II-овалоцит; III-еритроцит з одним виростом; IV-ехіноцит; V-еритроцит у формі «тузової ягоди»; незворотні трансформації: VI-сфероцит; VII-еритроцит у формі «спущеного м'яча»; VIII-деформований еритроцит; IX-«тінь» (оболонка) еритроциту.

При цьому I – IV ступені трансформації вважаються зворотніми та функціональними, а останні – незворотніми, деструктивними та такими, що не можуть виконувати функції забезпечення організму киснем.

При додаванні сполук ренію до еритроцитарної маси морфологічна картина відразу поліпшується (табл. 1), що підтверджується підвищенням кількості дискоцитів та ехіноцитів у порівнянні з контролем.

Таблиця 1
МОРФОЛОГІЧНІ ФОРМИ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ В КОНТРОЛЬНИХ УМОВАХ ТА ПРИ ДОДАВАННІ СПОЛУК РЕНІЮ (%) (M±M, N = 5-7)

Морфологічні форми еритроцитів	Умови експерименту	Час експерименту, год			
		0	2	4	20
Дискоцити	Контроль	90,52±2,56	29,30±2,41	14,20±1,34	12,02±1,26
	Re1	93,85±2,21	62,48±2,30*	49,30±1,12*	28,92±1,14*
	Re4	92,65±2,14	82,94±2,25*	43,94±1,20*	10,68±1,17
Ехіноцити	Контроль	4,90±0,75	60,20±2,13	64,30±2,34	81,10±2,11
	Re1	0	26,30±1,89*	43,53±1,85*	58,91±1,54*
	Re4	0	17,06±1,22*	49,80±1,47*	66,78±1,82*
Сфероцити	Контроль	0	0	6,62±1,10	9,63±0,98
	Re1	0	0	3,83±0,89*	4,50±0,72*
	Re4	0	0	1,33±0,75*	10,94±0,81
Деформовані	Контроль	0	3,88±0,89	4,66±0,91	2,83±0,92
	Re1	0	5,73±0,54*	4,96±0,73	6,72±0,84*
	Re4	0	0	4,49±0,82	6,83±0,79*
Лізовані	Контроль	0	0	1,64±0,83	4,84±0,86
	Re1	0	0	0	0
	Re4	0	0	0,43±0,01*	4,77±0,71

Примітка: * - P < 0,05 відносно контролю.

У подальшому процесі зберігання також виявляються стабілізуючі властивості сполук ренію, проте вони різні для Re1 і Re4 (рис. 3).

Рис. 3. Кількість зворотніх форм клітин (%) в процесі зберігання. ($M \pm m, n = 5 - 7$); * $P < 0,05$ відносно контролю.

Так, Re4 виявляє властивості стабілізатора краще ніж Re1 тільки на перших годинах зберігання. Проте, на останній стадії Re1 виявляє набагато більш суттєві властивості щодо поліпшення морфологічної картини клітин, що зберігались. Якщо показники для Re4 майже не відрізняються від контролю, то для Re1 характерне суттєве підвищення кількості зворотніх форм у порівнянні з контролем та повна відсутність деструктивних.

Встановлено, що на 20 годину зберігання контрольного зразку еритроцитів відбувається зростання концентрації малонового діальдегіду (МДА) у гемолізаті в півтора рази (табл. 2), що свідчить про активацію процесів ПОЛ.

Таблиця 2
КОНЦЕНТРАЦІЯ МДА У ЕРИТРОЦИТАХ НА 4 ТА 20 ГОДИНУ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ ЗБЕРІГАННЯ, μM ($M \pm M, N = 5-7$)

№ п/п	Умови експерименту	Час експерименту, год	
		4	20
1	Контроль	924,3±32,5	1392,9±43,2
2	Re1	421,5±28,3*	643,5±31,7*
3	Re4	644,8±26,8*	906,4±29,5*

Примітка: * - $P < 0,05$ відносно контролю.

При зберіганні еритроцитів у середовищах, що містили комплексні сполуки ренію(III) спостерігається зниження концентрації МДА, як на 4 так і на 20 годину експерименту. На 4 годину зберігання еритроцитів у середовищі з Re1 концентрація МДА знижувалась майже в 2 рази, а за використання Re4 – в 1,5 рази, у порівнянні з контролем. Концентрація МДА еритроцитів на 20 годину зберігання у середовищі з Re4 знижується майже у півтора рази. Отже, більш ефективною виявилась сполука Re1, яка знижує рівень МДА майже у 2 рази. Саме сполука Re1, що відноситься до I структурного типу кластерних сполук ренію, виявилась кращим стабілізатором еритроцитів у процесі зберігання у порівнянні з речовиною II структурного типу.

Гіпотермічне зберігання печінки при 0–4°C на сьогоднішній час є найбільш розповсюдженим методом її зберігання для подальшого клінічного використання [13]. З метою максимального продовження часу її безпечного зберігання відбувається вдосконалення методів гіпотермічного зберігання органів шляхом підбору складу перфузійних розчинів та розчинів зберігання [5, 14]. Для збільшення термінів зберігання та покращення якості ізольованих гепатоцитів використовуються різноманітні добавки до основного середовища [3]. Отже, слід чекати, що сполуки ренію з почверним зв'язком, що має антирадикальні властивості, будуть гальмувати інтенсивність ПОЛ у процесі зберігання гепатоцитів та сприяти збереженню їхніх функціональних властивостей. В результаті видалення біологічного об'єкту від природного кровопостачання при його консервації розвивається гіпок-

сія клітин [13]. Активація кисневих радикалів, що виникає в умовах гіпоксії, призводить до інтенсифікації процесів ПОЛ у гепатоцитах за умов гіпотермічного зберігання (рис. 4).

Рис. 4. Базальний рівень ТВК-активних продуктів у ізольованих гепатоцитах за гіпотермічного зберігання у різних середовищах, (нмоль/мг білка). 1 – СВР (контроль), 2 – СВР+Re1, 3 – СВР+Re2, 4 – СВР+Re3; ($M \pm m, n = 5 - 7$); * $P < 0,05$ відносно контролю.

На початковій стадії (0,5 год) гіпотермічного зберігання гепатоцитів у розчинах СВР+Re1 та СВР+Re2 інтенсивність накопичення ТВК-активних продуктів знижувалась майже в 2 рази, а за використання СВР+Re3 – в 2,5 рази у порівнянні з контролем. Використання розчину СВР+Re3 на стадії 24 год зберігання гепатоцитів знижувало базальний рівень ТВК-активних продуктів в 1,3 рази, в той час, як у розчинах СВР+Re1 та СВР+Re2 інтенсивність реакції знаходилась майже на рівні контролю. Базальний рівень ТВК-активних продуктів на стадії 48 годин зберігання гепатоцитів у розчинах СВР+Re1, СВР+Re2, СВР+Re3 продовжував зростати і майже співпадав з контролем.

Дослідження базального рівня ТВК-активних продуктів в ізольованих гепатоцитах за гіпотермічного зберігання у консервуючому розчині з внесенням комплексних сполук ренію(III) показало, що сполуки Re1, Re2 та Re3 гальмують утворення ТВК-активних продуктів на початкових стадіях експерименту *in vitro*. Найбільш ефективною виявилася сполука Re3, що відноситься до II структурного типу карбоксилатів диренію. Зникнення цього ефекту внаслідок тривалого зберігання клітин можна пояснити поступовим гідролізом сполук ренію та деструкцією почверного зв'язку.

Індукція ПОЛ залізом та аскорбатом не викликала збільшення вмісту МДА (табл. 3).

Таблиця 3
ВМІСТ ТВК-АКТИВНИХ ПРОДУКТІВ ПРИ ЗАЛІЗО-АСКОРБАТ-ІНДУКОВАНІЙ РЕАКЦІЇ ПОЛ В ІЗОЛЬОВАНИХ ГЕПАТОЦИТАХ ЗА ГІПОТЕРМІЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (НМОЛЬ/МГ БІЛКА/ХВ) ($M \pm M, N = 5-7$)

№ п/п	Умови експерименту	Час зберігання, год		
		0,5	24	48
1	СВР (контроль)	116,6±34,7	246,6±43,9	175,6±49,3
2	СВР + Re1	94,9±7,8	156,5±34,7*	220,5±18,4

Примітка: * - $P < 0,05$ відносно контролю

У цій модифікації експериментів активною сполукою, що гальмувала ПОЛ, виявився тільки Re1, інші сполуки не впливали на рівень МДА (результати не приводяться). Зберігання гепатоцитів терміном 24 години у середовищі СВР+Re1 призводить до зменшення інтенсивності залізо-аскорбат-індукованої реакції ПОЛ в півтора рази у порівнянні з контролем. Але вже на 48 годину зберігання гепатоцитів, рівень МДА дещо збільшується. Отже, Re1 в значній мірі гальмує рівень утворення МДА при залізо-аскорбат-індукованому ПОЛ на протязі 24 годин зберігання клітин.

Якщо узагальнити отримані результати, розподіливши умовно експерименти на 2 категорії: А – середовища, де йде інтенсивний процес ПОЛ – еритроцити на останній стадії зберігання та залізо-аскорбат-індукція радикалів у позаклітинному середовищі гепатоцитів; Б – середовища із помірним процесом ПОЛ – еритроцити на ранній стадії зберігання та спонтанний ПОЛ у гепатоцитах, то можна побудувати такі закономірності цитостабілізуючої активності сполук ренію: А: Re1 > Re4, Re3 > Re2; Б: Re3 > Re1, Re2. Отже, при значній кількості радикалів найкраще спрацьовує сполука структурного типу карбоксилатів I, а фосфат і представники II типу карбоксилатів практично не виявляють стабілізаційних властивостей. При помірному процесі ПОЛ найбільш ефективними є карбоксилати II типу та фосфати. Механізми взаємодії сполук ренію з клітиною майже невідомі, проте, вивчено їхню взаємодію з фосфоліпідами [7, 21]. Показано, що представники тетракарбоксилатів диренію та дикарбоксилатів по-різному взаємодіють із фосфатидилхоліном. Шляхом вивчення спектрів електронної абсорбції області поглинання почвер-

ного зв'язку доведено, що різні структурні типи кластерних сполук ренію мають різну кількість гіперкон'югованих циклів навколо кластерного фрагменту Re_2^{6+} (рис.5).

Рис.5. Схема гіперкон'югації в 5-членному циклі в μ -карбоксилатах диренію(III).

Рис. 6. Структурний фрагмент сполуки диренію(III) з фосфатним лігандом із фосфатидилхоліну.

У випадку взаємодії дикарбоксилатів цис-конфігурації, а вірогідно, і фосфатів, відбувається заміщення термінальних хлоридів і лігандів (X, L, див. рис.6) на фосфатні групи фосфатидилхоліну із збереженням двох карбоксилатних лігандів. Така різниця у взаємодії із клітинними ліпідами різних структурних типів ренієвих сполук пояснюється сильним транс-впливом карбоксилатних лігандів, що містяться у тетракарбоксилатах. Отже, доведено різні механізми взаємодії досліджуваних сполук з біологічними мембранами, що може частково пояснювати їхній різний вплив на клітини у процесі зберігання. Було також вивчено швидкість взаємодії різних структурних типів сполук ренію

зі штучними радикалами [22]. Найнижча швидкість взаємодії виявилася для тетракарбоксилатів (структурний тип I) – 30-35 діб. Для цис-дикарбоксилатів (структурний тип II) – одна доба, тобто більше ніж в тридцять разів швидше, що пояснювалося більшою доступністю аксіальних позицій для радикалів. Було доведено, що між штучним радикалом і ренієвим кластером утворюється комплекс з переносом заряду, стабільність якого залежить від електронної густини в гіперкон'югованій системі навколо кластерного центру. Отже, антирадикальні властивості кластерних сполук, що ми вивчали, можуть бути пояснені різною швидкістю взаємодії з радикалами, що утворюються внаслідок деструкції біологічних мембран при зберіганні клітин.

Висновки. Таким чином, з'ясовано, що при додаванні сполук ренію до еритроцитарної маси спостерігається більш тривале зберігання нормального морфологічного стану червонокривців. Сполука дихлоротетра- μ -ізобутиратодиреній(III) $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$ – (Re1) збільшує кількість зворотніх морфологічних форм еритроцитів на останніх стадіях їх зберігання та характеризується відсутністю деструктивних форм. Встановлено, що при зберіганні еритроцитів у середовищах які містили комплексні сполуки ренію (III) спостерігається зниження концентрації малонового діальдегіду. Однак, більш ефективною виявилася сполука $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$, що відноситься до типу тетракарбоксилатів, яка суттєво знижує рівень малонового діальдегіду та є кращим стабілізатором морфологічних форм еритроцитів у процесі зберігання у порівнянні з цис-дикарбоксилатами. За базальним рівнем ТБК-активних продуктів в ізольованих гепатоцитах при гіпотермічному зберіганні, найбільш ефективною виявилася сполука, що відноситься до цис-дикарбоксилатів – цис-діакватетрабромід- μ -ацетатодиреній(III) $[Re_2(CH_3COO)_2Br_4] \cdot 2H_2O$ – (Re3), яка гальмує інтенсивність реакції на початкових стадіях експерименту. Але при залізо-аскорбат-індукованому ПОЛ більш ефективною виявилася сполука $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$, яка в значній мірі гальмує рівень утворення МДА в ізольованих гепатоцитах. Антирадикальні властивості досліджуваних кластерних сполук ренію (III) можуть бути пояснені різною швидкістю взаємодії з радикалами, що утворюються внаслідок деструкції біологічних мембран при зберіганні клітин та різним механізмом взаємодії з мембранами.

Перспективи подальших досліджень. Отримані експериментальні дані свідчать про перспективність подальших досліджень цитостабілізуючих властивостей кластерних сполук ренію та можливість знаходження ефективних інгібіторів перекисного окиснення ліпідів у процесі зберігання клітин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Барабой В. А., Орел В. Э., Карнаух И. М. Перекисное окисление и радиация. — К.: Наук. думка, 1991. — 256 с.
2. Быкова И. А. Морфологические особенности эритроцитов периферической крови в норме и патологии (световая микроскопия) // Гематология и трансфузиология. — 1991. — Т. 36, № 6. — С. 28–30.
3. Кравченко Л. П., Белоус А. М., Шанина И. В. Длительное холодное хранение печени в системе *in vivo* и *in vitro* // Проблемы криобиологии. — 1998. — № 3. — С. 39–41.
4. Неменова Ю. М. Методы лабораторных клинических исследований. — М.: Медицина, 1972. — 424 с.
5. Петренко О. Ю., Черкашина Д. В., Сомов О. Ю., Семенченко О. А., Ткачова О. М. Экспериментальне обґрунтування застосування консервуючих розчинів при трансплантації печінки // Трансплантологія. — 2004. — Т. 7, № 3. — С. 167–169.
6. Штеменко Н. І., Олійник С. А., Штеменко О. В. Антигемолітична активність кластерних комплексів ренію з органічними лігандами // Доповіді НАН України. — 2001. — № 6. — С. 194–197.
7. Штеменко О. В., Зеленюк М. А., Штеменко Н. І., Вербицька Я. С. Спектрофотометричне дослідження взаємодії комплексних сполук ренію з фосфатидилхоліном за формування ліпосом // Укр. біохім.журн. — 2002. — Т. 74, № 6. — С. 35–40.
8. Bruijninx P. C. A. and Sadler P. J. New trends for metal complexes with anticancer activity // Current Opinion in Chem. Biology — 2008. — № 12. — P. 197.
9. Buege J.A., Aust S.D. Microsomal lipid peroxidation. In: Fleisher S. and Packer I., ed. Methods Enzymol. — NY. Academic Press., 1978. — P. 302–310.
10. Cersosimo R. J. Hepatotoxicity associated with cisplatin chemotherapy // Ann.Pharmacother. — 1993. — Vol. 27, № 4. — P. 438–441.
11. Eastland G. W. Jr., Yang G., Thompson T. Studies of rhenium carboxylates as antitumour agents. Part II. Antitumour studies of bis(mu-propionato) diaquatetabromodirhenium (III) in tumor-bearing mice // Methods Find Exp. Clin. Pharmacol. — 1983. — Vol. 5, № 7. — P. 435–438.

12. Jakupec M. A., Galanski M., Arion V. B., Hartinger C. G. and Keppler B. K. Antitumor metal compounds more than theme and variations // Dalton Trans. — 2008. — № 9. — P. 183.
13. Kravchenko L. P., Andrienko A. N., Semenchenko O. A. Isolated and storage of hepatocytes under conditions of hypothermia // Cryo-letters. — 1991. — Vol. 12, № 5. — P. 273–279.
14. Kravchenko L. P., Petrenko A. Yu., Somov A. Yu., Grischenko V. I., Fuller B. J. Respiratory activity of isolated rat hepatocytes following cold storage and subsequent rewarming: a comparison of sucrose-based and University of Wisconsin solutions // Cryobiology. — 2001. — Vol. 42, № 3. — P. 218–221.
15. Kravchenko L. P., Petrenko A. Yu., Fuller B. A simple non-enzymatic method for the isolation of high yields of functional rat hepatocytes // Cell Biology International — 2002. — Vol. 26, № 11. — P.1003–1006.
16. Kunimoto M., Inoue K., Nojima S. Effect of ferrous ions and ascorbate induced lipid peroxidation on liposomal membranes // Biochem. Biophys. Acta. — 1981. — № 646. — P. 161–178.
17. Ludwig T., Riethmuller C., Gekle M. et al. Nephrotoxicity of platinum complexes is related to basolateral organic cation transport // Kidney Int. — 2004. — Vol. 66, № 1. — P. 196–202.
18. Ohkawa H., Ohishi N., Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction // Analytical Biochemistry. — 1979. — Vol. 95, № 2. — P. 351–358.
19. Seglen P. O. Preparation of isolated rat liver cells // Meth. Cell Biol. — 1976. — № 13. — P. 29–83.
20. Shtemenko N., Collery P., Shtemenko A. Dichlorotetra-μ-isobutytratodirhenium (III): enhancement of cisplatin action and RBC-stabilizing properties // Anticancer Research. — 2007. — Vol. 27. — P. 2487–2492.
21. Shtemenko N. I., Zhabitskaya E. D., Bersenina O. V., Egorova D. D. and Shtemenko A. V. Liposomal forms of rhenium cluster compounds: Enhancement of biological activity // Chemistry & Biodiversity. — 2008. — Vol. 5. — P. 1660–1667.
22. Shtemenko N. I., Collery P., Shtemenko A. V. Recent advantages in application of cluster rhenium compounds as antitumor agents // Metal Ions in Biology and Medicine. John Libbey Eurotext. — 2008. — Vol. 10. — P. 441–445.

УДК 616 - 091.8:546.719

ЦИТОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА КЛАСТЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕНИЯ КАК ИНГИБИТОРОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ КЛЕТОК
Ивчук В.В., Черкашина Д.В., Петренко А.Ю., Полишко Т.Н., Штеменко Н.И.

Резюме. Определено, что соединения ренія двух типов имеют цитостабилизирующую активность по отношению к эритроцитам, которая заключается в увеличении количества морфологических форм эритроцитов, которые поддаются обратной трансформации в процессе длительного хранения (на 10,68 – 93,85 % по сравнению с контролем) и уменьшения количества необратимых форм эритроцитов (до 10,94 %). Показано способность соединений ренія к торможению процесса ПОЛ в процессе хранения эритроцитов (на 30,24 – 54,40 % по сравнению с контролем), гепатоцитов (до 36,54 %) в процессе хранения в зависимости от структурного типа соединения.

Ключевые слова: реній, цитостабилизаторы, перекисное окисление липидов, хранение клеток.

UDC 616 - 091.8:546.719

THE CYTOSTABILIZING PROPERTIES of RHENIUM CLUSTER COMPOUNDS as INHIBITORS of LIPID PEROXIDATION in the STORAGE CELLS
Ivchuk V.V., Cherkashina D.V., Petrenko A.Yu., Polishko T.N., Shtemenko N.I.

Summary. It was shown that the substances of two structural types had cyto-stabilizing activity in relation to the erythrocytes, that revealed in the quantities of reversible morphological forms of erythrocytes (on 10.68 – 93.85 % more than control) and in reduction of the quantities of irreversible forms of erythrocytes (up to 10.94 %). We showed the ability of the rhenium compounds to brake the process of lipid peroxidation during storage of red blood cells (on 30.24 – 54.40 %), hepatocytes (up to 36.54 %), that depended from the structural type of the compounds.

Key words: rhenium, cyto-stabilizer, lipid peroxidation, storage cells.

Стаття надійшла 29.05.2009 р.